

БОТИРЛАРНИ КУЙЛАР БАХШИЛАР

Тўлаганова Гулноз

Сурхондарё вилояти Денов туманидаги 75-мактабнинг

Ижодий-маданий масалалар бўйича тарғиботчиси.

Аннотация. Фольклор, халқ оғзаки ижоди, бахши, оқин, жиров, дўмбира, анъанавийлик, дурдона, оммавийлик, бахшичилик.

Калит сўзлар: Бахши, оқин, жиров, дўмбира, фольклор, анъана, ижодкор.

Агар бирор бир адабиётда, бирон-бир ижодкорнинг номини учратиб қолсак, дарҳол унинг ҳаёти ва ижоди ҳақидаги маълумотларни излашга тушамиз. Оғзаки адабиёт тарихини, биргина бахшининг таржимайи ҳолини тиклаш, бахши – оқинларнинг бир-бирига муносабатини ўрганиш кишидан жуда катта меҳнат ва машаққат талаб этилади. Адашмасам 60-йилларнинг боши бўлса керак, фольклоршунос олим Муҳаммаднодир Саидов Тош шоир Чоршанба ўғлини излаб Қарши шаҳрига борган. Аҳоли Тош шоир ҳозир Қашқадарё вилоятида йўқлигини, Самарқанд вилоятида тўйма-тўй юриб терма дoston куйлаб юрганини айтишади. Муҳаммаднодир Саидов анчадан сўнг, шоирнинг келганини эшитгач, Гилонга қараб йўл олади. Олим пиёда боради. Тош шоир эса мен терма – дoston билмайман, деб сўзида туриб олади. Аммо олим чекинмайди. Тош шоир қайрга борса изидан эргашиб бораверади.

Даставвал бахши дегнда шомонлар, дуохонлар, кушночлар, азайимхонлар назарда тутилган бўлиши ҳам мумкин. Аммо ҳозирги кунда дoston терма айтувчи, куй чертувчи ижодкорлар бахши дейилади. Фольклоршунос олимларнинг тахмин қилишича, эпик репертуарни ана шу бахши деб аталувчи иқтидорли кишилар вужудга келтирган. Аммо илмий-тарихий манбаларнинг шоҳидлик беришича бахшичилик санъати жуда қадим замонларга бориб тақалади. Модомики, Ўрта Осиёнинг энг қадимги давлатлари Бактрия, Суғдиёна, Хоразм ва Марғиёна экан бу ерларда туркий халқлар истиқомат қилишган. Бу ерда маданиятнинг бир қисми халқ ижодиёти юзага келган.

Тарихий манбаларнинг гувоҳлик беришича Темур ўз лашкарлари орасида бахшиларни олиб юрган. Тўхтамишхон саройида Камонзода ҳамда Жаҳон исмли жировлар хизмат қилган. Бу бахшилар ўша саройда нафақат “Алпомиш” ва “Тўрўғли” дostonларини, балки “Або Муслим” ҳикоятларини ҳам айтиб юрган. Шунини ҳам қайд этиш керакки, “Або Муслим” ҳикоятлари руҳи ҳамда мазмуни жиҳатдан халқ дostonларига жуда яқиндир. Оғзаки маълумотларга кўра бизнинг тарихимиз беш минг йиллар нарасидан далолат беради. Эргаш ота Ҳоди Зарифга берган маълумотига кўра, етти пуштигача дostonчи бўлган. Бу авлодни излаб борилса 16-асрга қараб кетилади. 19-асрдан бошлаб ўтган халқ бахшиларининг, шоирларининг номлари маълум даражада аниқланган ва аниқланмоқда. Биз агар 19-асрни ўзбек дostonчилигининг энг гуллаган даври деб биладиган бўлсак, бунда саҳрой кишиларнинг хизмати буюқдир.

Машхур саёҳатчи Марко Полонинг гувоҳлик беришича Ўрта Осиё саҳроларининг ёвқир йигитлари жангга отланаётганда бир бахши кўбиз билан жуда узоқ вақт кўшиқ айтган. Албатта Марко Поло қандай кўшиқлигини хабар бермайди, аммо бу жангга илҳомлантирувчи бир чақирик бўлса керак деб, тахмин қилинади.

Халқимизнинг миллий ўзлигини, қадимий тарихи ва тилини, унинг ҳаёт тарзи, анъана ва урф-одатларини ўзида мужассам этадиган, умумбашарий маданиятнинг ажралмас қисми сифатида тан олинган бахшичилик санъати атоқли бахши-шоирларимиз, фольклоршунос олимларимизнинг фидойи меҳнати, ижодий тафаккури билан асрлардан-асрларга ўтиб келмоқда. Халқимизнинг юксак бадиий даҳоси билан яратилган ушбу ноёб санъатни асраб-авайлаш ва ривожлантириш бўйича мамлакатимизда муайян ишлар амалга оширилмоқда. Бу борада юртимизда “Алпомиш” достонининг минг йиллиги кенг нишонлангани, Термиз шаҳрида бу улуғ бадиий обида шарафига, Самарқанд шаҳрида атоқли бахшиларимиз хотирасига бағишланган ёдгорлик мажмуалари бунёд этилгани, давлатимиз томонидан **“Ўзбекистон Республикаси халқ бахшиси”** фахрий унвони таъсис қилинганини қайд этиш лозим.

Бугунги кунда Термиз шаҳрида бахшичилик мактаби, республикамиздаги болалар мусиқа ва санъат мактабларида фольклор синфлари фаолият кўрсатмоқда. Юртимизда кўп томлик “Қорақалпоқ фольклори” тўпламлари чоп этилди, 100 томлик “Ўзбек халқ ижоди ёдгорликлари” мажмуаси нашр этилди. Бахши-шоирлар томонидан ижро этилаётган асарларни ёзиб олиш, уларни илмий ўрганиш ишлари ҳам катта қизиқиш билан давом этмоқда. Термиз шаҳрида илк бор ўтказилган Халқаро бахшичилик санъати фестивали халқаро миқёсдаги йирик маданий ҳодиса сифатида кенг эътироф этилгани эса алоҳида эътиборга лойиқ.

Минг афсуски, айти вақтда ҳозирги глобаллашув даврида, тижорат воситасига айланган “оммавий маданият”, шоу-бизнеснинг салбий таъсири тобора кучайиб бораётган бир шароитда фольклор санъатига эътибор ва қизиқиш сусайиб бораётгани, кўп жойларда унутилиб, ҳимоя ва муҳофазага муҳтож бўлиб тургани кузатилмоқда. Халқимиз маданиятининг ҳаётбахш сарчашмаси бўлган бахшичилик санъатини янада ривожлантириш, унинг миллий маданиятимиз ва санъатимиздаги ўрни ва аҳамиятини юксалтириш, ёш авлодни миллий ўзликни англаш, -Ватанга садоқат, тарихий меросга ҳурмат руҳида тарбиялаш олдимизда турган энг долзарб вазифалардан биридир.

Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги, Фанлар академияси, Ёзувчилар уюшмаси ва Сурхондарё вилояти ҳокимлигининг Термиз шаҳрида давлат муассасаси шаклида Республика Бахшичилик санъати марказини ҳамда унинг ҳузурида юридик шахс мақомига эга бўлган Бахшичилик санъатини ривожлантириш жамғармасини ташкил этиш ҳақидаги таклифлари маъқулланди. Шунингдек, бахшичилик санъатининг илмий-назарий ва амалий асосларини чуқур ўрганиш ва мустаҳкамлаш, соҳада шаклланган ижодий мактабларнинг ўзига хос ижро услублари, “Устоз — шогирд” анъаналарини қайта тиклаш ва ривожлантириш, бахши-шоирлар, фольклоршунос олимлар, ўқитувчи ва мутахассисларнинг ижодий ва илмий фаолиятини қўллаб-қувватлаш, маданият марказлари, болалар мусиқа ва санъат мактаблари ва бошқа таълим муассасалари қошида бахшичилик санъати тўғаракларини ташкил этиш, бахши-шоирлар ижодига кенг йўл очиб бериш, оммавий байрамлар ва маданий тадбирларда уларнинг фаол иштирокини таъминлаш, бахшичилик санъатининг сара намуналарини тўплаш ва фондини яратиш, уларнинг аудио ва видео вариантларини кўпайтириш, бу соҳани юртимизда ва дунёда кенг тарғиб этиш учун ахборот-коммуникация технологияларидан, телевидение ва интернет имкониятларидан самарали фойдаланиш, бахшичилик санъати йўналишида халқаро ҳамкорликни кучайтириш, бу борада ўзаро тажриба алмашишни йўлга қўйиш, жумладан, турли халқаро анжуманлар ва танловлар, концертлар ва маҳорат дарсларини ташкил этиш.

Молиявий ва ташкилий йўналишларда комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш асосида бахшичилик санъатини янада ривожлантиришга кўмаклашиш, мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган бахши-шоир, оқин ва жировларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, Маданият вазирлиги тизимидаги муассасаларни бахшичилик санъатига оид зарур адабиётлар, ўқув қўлланмалар ва даврий нашрлар билан таъминлаш, маданият ва санъат муассасалари қошидаги бахшичилик тўғарақларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, уларни зарур чолғулар ва жиҳозлар билан таъминлаш, бахшичилик санъати билан боғлиқ илмий тадқиқотлар, нашр ишлари ҳамда комплекс илмий экспедицияларни молиялаштириш, бахшичилик санъатига доир ҳомийликни ривожлантириш, соҳага хорижий сармоя ва грантларни жалб этиш, қонунчиликда белгиланган манбалардан тушадиган маблағларни жамғариш, улардан мақсадли ва самарали фойдаланишни таъминлаш сингари мезонлар жамғарманинг асосий вазифаси қилиб белгиланганлиги ҳам мамлакатимизда бахшиларга ҳамда бахшичилик санъатига кўрсатилаётган эътиборнинг ёрқин ифодасидир. Қувонарлиси, бахшичилик санъати ривожини учун зарур бўлган мусиқа чолғулари (дўмбира, сибизга, чанқовуз, кўшнайн, ғажирнай, бўламон, кўбиз кабилар) ишлаб чиқарадиган усталар фаолиятини қўллаб-қувватлаш, устахоналар учун жой ажратиш, махсус ёғоч ва металл маҳсулотлари билан таъминлаш чоралари белгилангани таҳсинга лойиқдир. Ўзбекистон композиторлари ва бастакорлари уюшмаси билан биргаликда бахши-шоир, жиров ва оқинлар томонидан ижро этиладиган асарлар кўйларини ноталаштириш ишларини босқичма-босқич амалга оширилаётгани эса бу ўлмас санъатнинг янада ривожланиши туртки бўлад. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда Қорақалпоғистон Республикаси, Сурхондарё, Қашқадарё, Хоразм вилоятларида бахшичилик санъати давлат ансамблларини, ушбу санъат тури ривожланган бошқа ҳудудларда эса вилоят ансамбллари, тегишли ҳудудларда болалар мусиқа ва санъат мактаблари қошида бахшичилик мактаблари фаолият бошлади.

Дарҳақиқат, дастлабки, яратилиш давридан оқ халқ оғзаки ижоди халқимизнинг ҳали ёзилиб улгурмаган тарихига айланди десак муболаға бўлмайди. “Оғзаки ижод”, “Халқ оғзаки ижоди” ҳамда “Оғзаки адабиёт” сингари номлар билан аталган бадий адабиётнинг турмуш ҳаёт дарслиги сифатида ёш авлодни тарбиялашдек муҳим вазифани бажариб келаётир. Кейинчалик, ёзув маданияти юзага келгач, ўзида сўз санъати асарларини яратиш иқтидорини ҳис қилган, халқ орасидан чиққан одамлар бевосита халқ оғзаки адабиётига суянган ҳолда ўзларининг ижодига мансуб бўлган дастлабки асарларини яратдилар. Бадий адабиётнинг ушбу йўналиши шаклланиб ривожлангач, ёзма адабиёт тушунчаси пайдо бўлди. Яратилиш усулига кўра бир-биридан бутунлай фарқ қилувчи оғзаки ва ёзма адабиёт бир-бирини инкор қилмади, аксинча ижодий ҳамкорликни давом эттираверди. Шунинг ҳам алоҳида эътироф этиш керакки, халқ оғзаки ижоди жаҳон фольклоршунослиги фани тан олган, Анъанавийлик, оғзакилик ва бадихағўйлик, жамоалик ва оммавийлик, вариантлилиқ ва версиялилиқ ҳамда анонимлик яъни (асарни яратган муаллиф исмининг номаълумлиги) бешта хусусиятни ўз ичига олди. Кейинги йилларда Халқ оғзаки ижоди асарлари билан яқиндан муносабатда бўлиш яна бир хусусиятнинг намоён бўлишини тасдиқламоқда. Буни биз мутахассислар тили билан шартлилиқ деб аташимиз мумкин. Аммо илмда бу ҳақида маълумотлар келтирилмаган. Собик шўро тузумида сиёсий вазият нуқтаи назаридан ёндашган олимлар халқ оғзаки ижодининг асосий белгиси сифатида жамоаликни илгари сурганлар. Бу фикр ўтган асрда эълон қилинган олий ўқув юртлири

дастурлари ва дарсликларида муҳим ўрин тутган эди. Мазкур тамойил оғзаки асарларни яратишда якка шахс иштирокини шубҳага солган. Алпомиш, Равшан дostonлари бир пайтлар “Халқчиллик байроғи остида” яратилган дoston сифатида тақиқланган. Қувонарлиси бугунги кунда халқ оғзаки ижодига бўлган муносабат ижобий томонга ўзгариб, мазкур ижодни чуқур илмий асосда ўрганишга муяссар бўлди. Бутун дунё халқлари ижодида бўлганидек, ўзбекларда ҳам оғзаки ижод асарларининг яратилиши ҳамда уларнинг ижроси асарлар давомида шаклланган ва бугунги кунгача давом этиб келаётган анъаналарга суянади. Минг йиллардан буён мақолдан топишмоққача, кўшиқдан дostonларгача бўлган асарлар оғзаки анъанада яратилмоқда, оғзаки тарзда яшаб келмоқда. Фольклор асарларининг ижроси ижро қилиниш вазияти ва ижро усули жиҳатидан анъанага эга. Шунингдек, анъанавийлик оғзаки асарларнинг матнида намоён бўлади.

Анъана сўзга ўзбек тилининг изоҳли луғатида: “Ҳаётда қарор топган (топаётган) удум, урф-одат ва бошқа амаллар” деб таъриф берилган. Таърифларни тўй ёки бошқа йиғинларни ўтказиш тартибига мос равишда татбиқ қиладиган бўлсак, мазкур тадбирни уюштириш қоидалари тушунилади. анъана ҳақида сўз борар экан, бевосита ижро анъанаси ҳақида ҳам фикр билдириш лозим.

Ижро анъанаси деганда, дostonчиликка алоҳида тўхталиш муҳим. Фозил Йўлдош ўғли, Эргаш Жуманбулбул ўғли, Пўлкан, Ислом шоирлар анъанаси бугунги кунда ҳам Шоберди бахши, Шомурод бахши, Қахҳор бахши ижросида тўлиқ сақланган. Дoston ижросидаги дўмбирада куй чалиш, терма айтиш, шеърий парчаларнинг мазмуни, бўғин сонига қараб куй танлаш ҳозир ҳам сақланиб қолган. Қашқадарё, Сурхондарё ва шу ҳудудларида истиқомат қилувчи бахшилар дўмбира жўрлигида бўғизда дoston айтсалар, Гурлан, Хива, Урганч атрофидаги бахшилар жўровозликда очик овоз билан дoston ижро этадилар. Демокчимизки, халқ оғзаки ижоди асарларини ижро этиш анъанаси, умуман олганда, юртимиз вилоятларида, асосан, аввалги кўринишда яшаб келмоқда.

Анъанавийликдаги матн анъанаси ижродан анча мураккабдир. Халқ оғзаки ижодида асарнинг тўлиқ моҳияти унинг матнида намоён бўлади. Унутмаслигимиз керакки, Халқ оғзаки ижодидаги матн анъанаси ҳар бир жанрга мансуб асарларда намоён бўлади. Хусусан, мақоллардаги ҳажм чекланганлиги, мазмун кўламининг кенглиги, кўшиқларнинг лирик моҳияти, эртақлар ҳажмининг муайян ўлчов билан белгиланмагани, дoston ҳажмининг чекланмагани, латифалардаги воқеани қисқа муддатда айтиб улгуриш қоидаси ва ҳоказоларнинг ҳаммаси матн анъанаси билан боғлиқдир. Маълумки, бадий адабиётда бадий воситаларнинг такрорланмас ўрни бор. Бу воситалар маънавий ва лафзий санъатлардан ташкил топади ва сўз санъати намунасига жозиба бағишлайди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Тоштемир Турдиев. Шажара. 1991-йил. “Нур” нашриёти.
2. Жўра Норалиев. Алпомиш юртга қайтди. 1998-йил “Ёзувчи” нашриёти.
3. Президентимизнинг бахшичилик санъатини ривожлантириш ҳақидаги фикрлари.